

РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УМОВАХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КРИЗИ

В технологічних системах та операційних технологіях дедалі більше використовуються дистанційне керування, віддалений доступ, а отже – глобальні електронні комунікації та кіберпростір. Впродовж російсько-української війни російські війська активно застосовують атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру в якості фактору військового впливу. Спровоковані таким чином перебої в роботі енергосистеми держави впливають на усі галузі, зокрема і на кіберстійкість об'єктів критичної інфраструктури. Основним чинником впливу є втрата зв'язку. У зв'язку з цим яктуальною є проблема **резильєнтності об'єктів критичної інформаційної інфраструктури (ОКІІ) у зв'язку із вразливостями його зовнішніх зв'язків у кіберпросторі**. Розглянемо декілька основних напрямів підвищення кіберстійкості ОКІІ, які пов'язані з топологією, або можуть вплинути на топологію його зовнішніх зв'язки з кіберпростором.

Стале та безпечне функціонування компонентів критичного інформаційного активу. Критичний інформаційний актив (КІА) – компонент ОКІІ, порушення цілісності якого або незабезпечення (авторизованого) доступу до якого безпосередньо вплине на стале функціонування ОКІ. Одним з найважливіших чинників, що впливає на топологію ОКІІ, є вибір базового архітектурного рішення – розгортання системи або на власному програмно-апаратному обладнанні підприємства, або в орендованій «хмарі». Багато підприємств переглянули ставлення до конфіденційності чутливих даних в рамках завдань забезпечення безперервності бізнес-процесів на користь їх доступності, оскільки таким чином вони більше відповідають завданням безперервності бізнесу. Втім, хмарне рішення означає фактично передавання логічного доступу до даних ще одному учасникові ланцюжка постачання. Альтернативою рішенням on-premises та орендованої хмари є послуга *colocation* - розгортання КІА в спеціалізованому приміщенні центру обробки даних (ЦОД), але на обладнанні власника КІА. Розміщення власних апаратних серверів в ЦОД усуває загрози, пов'язані з конфіденційністю в хмарній інфраструктурі [1].

Сучасним підходом також є використання гібридної хмарної інфраструктури - комбінації приватного середовища (on-premises, приватна хмара або colocation), з публічною хмарою. Гібридна інфраструктура дозволяє зберігати конфіденційні дані локально в приватному середовищі, тоді як програмні засоби та віртуальні машини можна розгорнути в публічній хмарі, серед переваг якої – швидке масштабування. Сучасні автоматизовані системи керування процесами (АСКТП) мають гібридну архітектуру, в якій задіяні on-premises активи сумісно із приватними чи публічними хмарами, що є невід'ємними частинами певної платформи (це типово для промислового інтернету речей). Організаційні та технічні ризики, пов'язані з хмарними обчисленнями, детально викладено в рекомендаціях ENISA [2].

Резильєнтність ОКІІ в умовах масштабних відключень електроенергії. Через російські атаки на критичну інфраструктуру забезпечення доступу до КІА потребує використання найбільш витривалих комунікаційних технологій в умовах переривань електропостачання. Критерієм витривалості може служити кількість активних точок ретрансляції, що потребують електроживлення. Обрання певного рішення з підвищення доступності залежить від пріоритетів власника системи. Три критерії є вхідними даними для оцінювання:

- мінімально прийнятна функціональність системи;
- доступна вартість відновлення;
- цільовий час відновлення.

В [3] розглянуто та порівняно комунікаційні технології так званої «останньої милі», що типово використовуються для підключення кінцевих споживачів: Ethernet, DOCSIS, ADSL, FTTB або FTTH, PON, різні супутникові системи ширококутового доступу (VSAT, Starlink, OneWeb). Технологія побудови ширококутових мереж доступу PON вважається найбільш

стійкою до дефіциту електроенергії за умови забезпечення автономного живлення лише кінцевих точок. Таким чином, ця технологія забезпечить високу доступність даних при обміні між КІА та суб'єктів доступу в разі масштабних відключень електроенергії. Це має високу цінність, оскільки для ОКІ безперервність роботи (тобто швидше відновлення) є найвищим пріоритетом. Важливим фактором є принципова можливість використання певних рішень для підвищення доступності доступу до мережі в конкретному приміщенні або на конкретній території.

Отже, ефективне обрання комбінацій варіантів впливає на резильєнтність ОКІ. Процес вибору продемонстрований на рис.1.

Рисунок 1 – Складові резильєнтності ОКІ

Прийняття рішень може потребувати ще більшої деталізації, яка має привести до розуміння переваги того чи іншого рішення по сукупності метрик: можливість впровадження; швидкість впровадження; низька вартість впровадження; результативність впровадження. Результативність впровадження може бути відображена або в зменшенні часу на відновлення, або в зменшенні вартості відновлення в межах визначеного часу (recovery point objective, RPO).

1. Cloud Computing. Benefits, risks and recommendations for information security. URL: <http://www.enisa.europa.eu/media/news-items/cloud-computing-speech> (accessed: 11.11.2024)
2. В.В. Зубок, Р.С. Драгунцов, В.Ю. Зубок. Резильєнтність ERP-систем в умовах енергетичної кризи. Кібербезпека енергетики, науково-практична конференція Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України : матеріали, 29 травня 2024 р. Київ : ПМЕ ім. Г.Є.Пухова. – с. 13-16.
3. Zubok, V. Assessment and improvement of digital resilience in the energy crisis caused by missile strikes. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1254 012039. DOI: 10.1088/1755-1315/1254/1/012039

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Здобувач **Дубинський Георгій Петрович**, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України

Е-mail: georgii.dubynskyi@pimee.ua

Форма участі: **онлайн**.

Доктор технічних наук, старший дослідник, **Віталій Юрійович Зубок**, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Е-mail: vitalii.zubok@pimee.ua

Форма участі: **онлайн**.